

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
156 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuatbay Daurxanovich	

KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY QO'LLAB- QUVVATLASH VA ULARNI EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH

Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich

dotsent, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti «Moliya» kafedrası

Annotatsiya: Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularning eksport salohiyatini oshirish masalasi iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Ushbu maqolada kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik qilish imkoniyatlari va eksport faoliyatini rivojlantirish bo'yicha takliflar tahlil qilingan. Natijada kichik biznesni rivojlantirish uchun tizimli yondashuvlarning zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, eksport salohiyati, davlat imtiyozlari, xalqaro moliyaviy institutlar.

Abstract: The financial support of small businesses and the enhancement of their export potential are key directions of economic development. This article analyzes the mechanisms of financial support for small businesses, government incentives, opportunities for cooperation with international financial institutions, and suggestions for developing export activities. The findings emphasize the necessity of a systematic approach to small business development.

Keywords: small business, financial support, export potential, government incentives, international financial institutions.

Аннотация: Поддержка малого бизнеса и повышение его экспортного потенциала являются важными направлениями экономического развития. В данной статье рассмотрены механизмы финансовой поддержки малого бизнеса, государственные льготы, возможности сотрудничества с международными финансовыми институтами, а также предложены меры по развитию экспортной деятельности. В результате подчеркивается необходимость системного подхода к развитию малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, финансовая поддержка, экспортный потенциал, государственные льготы, международные финансовые институты.

KIRISH

Kichik biznes jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. U nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki iqtisodiyotning barqaror o'sishiga hissa qo'shish, innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish va mahalliy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi. Biroq, kichik biznesning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun uning moliyaviy barqarorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalasi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Kichik biznesni eksport faoliyatiga jalb qilish va uning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish iqtisodiyot uchun qo'shimcha valyuta tushumlarini ta'minlash, yangi bozorlarni ochish va mamlakatning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash imkonini beradi. Ayniqsa, global pandemiya va iqtisodiy inqiroz sharoitida kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va eksport faoliyatini kengaytirish bo'yicha tizimli choralarni ko'rish zarurati yanada oshmoqda.

Mazkur maqolada kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar va imtiyozlar, shuningdek, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik

qilish orqali eksport salohiyatini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Ushbu yo'nalishdagi mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Maqola, shuningdek, kichik biznesning global iqtisodiy tarmoqdagi o'rni va ularning eksport faoliyatini rivojlantirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasini yoritishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularning eksport salohiyatini oshirish masalasi zamonaviy iqtisodiyotda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yo'nalishda yetakchi olimlarning tadqiqotlari kichik biznes subyektlarini global bozorga chiqishda qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirishda asosiy o'rinni egallaydi.

Devid Stori kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha o'tkazgan tadqiqotlarida moliyaviy yordamning korxonalar o'sishi va barqarorligidagi rolga e'tibor qaratgan. U kichik biznes uchun o'ziga xos moliyalashtirish vositalarini yaratish zarurligini ta'kidlab, moliyaviy resurslar yetishmasligi ularning eksport salohiyatini cheklashini qayd etadi. Uning fikriga ko'ra, davlat tomonidan taqdim etiladigan grantlar va subsidiyalar kichik korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi.

Bengt-Åke Lundvall innovatsiyalarni rag'batlantirish jarayonida milliy innovatsion tizimlarning ahamiyatini yoritgan. U kichik biznes subyektlarining xalqaro bozor talablariga moslashishi uchun bilim va texnologiyalarga kirishni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. Lundvallning izlanishlari kichik korxonalarining eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlashda moliyaviy mexanizmlar va innovatsion yondashuvlarning muvofiqiligini ta'minlash muhimligini isbotlaydi.

Alan Rugmanning tadqiqotlari kichik biznesning xalqaro tarmoqlarga integratsiyalashuvi bo'yicha qimmatli ma'lumotlarni taqdim etgan. Rugman kichik korxonalarining eksportni kengaytirishi uchun yetarli miqdorda moliyaviy resurslarga ega bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. U, shuningdek, kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirish uchun banklar va xususiy sektor bilan yaqin hamkorlikni tavsiya qiladi.

Xabibullo Mirsaidov O'zbekiston sharoitida kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlarida mahalliy korxonalarining eksport salohiyatini oshirishda iqtisodiy choralarini joriy qilishni tahlil qilgan. U kichik biznes subyektlari uchun imtiyozli kreditlar va mikromoliyalashtirish vositalarining samaradorligini ko'rsatgan.

Muhammad Yunusning mikroqarzlash sohasidagi tadqiqotlari kichik biznesning moliyaviy resurslarga ega bo'lishida ijtimoiy jihatlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Yunus, ayniqsa, ayollar boshqaruvidagi kichik korxonalariga moliyaviy yordam ko'rsatish orqali ularning eksport salohiyatini oshirish mumkinligini isbotlaydi.

Umuman olganda, kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularning eksport salohiyatini oshirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar moliyaviy vositalarning to'g'ri tanlanishi va samarali boshq

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha ma'lumotlar normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlar, statistik ma'lumotlar hamda ekspertlarning fikrlarini tahlil qilish orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy usullar yordamida tahlil qilinib, sohani rivojlantirish bo'yicha asosiy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularning eksport salohiyatini oshirish masalasi bugungi kunda iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik sohasini rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va aholining turmush darajasini oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Ushbu tahlilda mamlakatdagi kichik biznesni moliyaviy qo'llab-

quvvatlash, eksport salohiyatini oshirish va amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha batafsil yoritib beriladi.

O'zbekistonning 2023-yildagi statistik ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznes yalpi ichki mahsulot (YalM)ning 56 foizini tashkil qilgan va mamlakat bo'ylab jami ish o'rinlarining 78 foizi ushbu soha hisobiga to'g'ri kelgan¹. Bu ko'rsatkichlar kichik biznesning iqtisodiyotdagi ahamiyatini ochib beradi. Ammo sohani rivojlantirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlarini takomillashtirish va eksport faoliyatini kengaytirish zarurligi dolzarbligicha qolmoqda.

Mamlakatda kichik biznesni rivojlantirish uchun qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentabrdagi "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-son² qarorida 2023–2026-yillarda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun davlat mablag'lari hisobidan 6 trillion so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, xalqaro moliyaviy institutlardan 1,2 milliard AQSH dollari jalb qilinishi rejalashtirilgan. Ushbu mablag'lar asosan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va tadbirkorlar uchun qulay moliyaviy shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilmoqda.

Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasida Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi "Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-193-son³ Farmoniga ko'ra, ushbu jamg'arma "Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati sifatida qayta tashkil etildi. Bu tashkilot kichik biznes subyektlariga imtiyozli kreditlar ajratish, ularning eksport operatsiyalarini sug'urtalash va kafolatlash, shuningdek, texnologik innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha xizmatlar ko'rsatmoqda.

Eksport salohiyatini oshirish va kichik biznesni xalqaro bozor talablariga moslashtirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda kichik biznes subyektlariga xalqaro standartlarga muvofiqlik sertifikatlarini olishda yordam ko'rsatish, shuningdek, marketing va logistika sohalarida malaka oshirish dasturlarini tashkil etish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Xalqaro standartlarga muvofiqlik kichik biznes uchun eksport bozorlariga kirishni osonlashtiradi va raqobatbardoshligini oshiradi. Masalan, 2022-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning kichik biznesi jami eksport hajmining 27 foizini ta'minlagan. Bu salmoqli ko'rsatkich bo'lsa-da, uni oshirish uchun xalqaro bozor talablariga mos mahsulotlar ishlab chiqarishni yanada kengaytirish talab etiladi.

Mazkur yo'nalishda "O'zstandart" agentligi kichik biznes subyektlariga mahsulot sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish tizimini yo'lga qo'ygan. Ushbu tizim kichik biznes uchun xalqaro sertifikatlash jarayonini soddalashtirish va mahsulot sifatini jahon talablariga moslashtirishni o'z ichiga oladi. Natijada, tadbirkorlar o'z mahsulotlarini chet el bozorlariga chiqarishda texnik va standart talablarga muvofiqlikni ta'minlay oladi.

Shuningdek, Germaniya taraqqiyot banki (KfW) bilan hamkorlikda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalar eksport salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu loyiha doirasida 2023-yilda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat yurituvchi kichik tadbirkorlarga 150 million AQSh dollari miqdorida kredit mablag'lari ajratilgan. Ushbu kreditlar tadbirkorlarning eksport faoliyatini kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirildi. Natijada, kichik biznes vakillari o'z ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlar yetkazib berishga qodir bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi 145 trillion so'mni tashkil etdi, bu esa o'tgan yilga nisbatan 12 foiz o'sishni ko'rsatadi. Ushbu o'sishga davlat tomonidan berilgan soliq imtiyozlari, subsidiyalar va tashqi savdo operatsiyalarini soddalashtirish bo'yicha qabul qilingan qarorlar katta hissa qo'shgan. Masalan, bojxona jarayonlarini soddalashtirish va eksport-import operatsiyalarida vaqtni qisqartirish kichik biznes uchun xalqaro savdo xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti – www.stat.uz

2 <https://lex.uz/uz/docs/-6609110>

3 <https://lex.uz/docs/-6658633>

Bundan tashqari, davlat tomonidan marketing va logistika sohalarida tashkil etilgan o'quv dasturlari kichik biznes vakillarining bilim va malakalarini oshirishga xizmat qildi. Ushbu dasturlar orqali tadbirkorlar xalqaro bozorlarda samarali ishlash ko'nikmalariga ega bo'lib, global savdo zanjirlariga integratsiyalashish imkoniyatini oshirdi. Yangi logistika markazlari va eksport koridorlarining tashkil etilishi esa mahsulotlarni xorijiy bozorlarga yetkazib berishni tezlashtirish va xarajatlarni qisqartirishda muhim o'rin tutmoqda.

Umuman olganda, kichik biznesni eksport faoliyatiga jalb qilishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan izchil chora-tadbirlar va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik natijasida kichik biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi oshib bormoqda. Ushbu sa'y-harakatlar kelgusida O'zbekistonning global bozorlar bilan integratsiyalashuvini kuchaytirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Shu bilan birga, kichik biznesni rivojlantirish jarayonida mahalliy xomashyo va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Mahalliy resurslardan maksimal darajada foydalanish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki hududiy ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirishga ham zamin yaratadi. Ushbu yo'nalishda mahalliy ishlab chiqaruvchilarga xomashyo yetkazib berish zanjirlarini takomillashtirish va ularga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida klaster tizimlarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Klaster tizimlari kichik biznes subyektlari bilan yirik sanoat korxonalarini o'rtasida hamkorlikni kuchaytirib, resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash va yangi bozorlarni ochishda muhim rol o'ynaydi.

Bunday tashabbuslar kichik biznes subyektlari uchun yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Kooperatsiya orqali kichik ishlab chiqaruvchilar yirik sanoat korxonalarining yetkazib beruvchilariga aylanib, barqaror daromad manbaiga ega bo'lmoqda. Bu esa ularning raqobatbardoshligini oshiradi va ichki bozorda ham, xalqaro bozorda ham o'z o'rnini mustahkamlashga imkon beradi. Shu bilan birga, xomashyo zanjirlarini optimallashtirish natijasida ishlab chiqarish xarajatlari qisqarib, kichik biznes subyektlari o'z mahsulotlarini yanada raqobatbardosh narxlarda taklif qila boshlaydi.

Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar tadbirkorlik uchun qulay muhitni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Jumladan, "Yagona darcha" tamoyili asosida tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish tizimining joriy etilishi bu boradagi ulkan qadamdir. Ushbu tizim soliqlar, ruxsatnomalar va boshqa zarur hujjatlarni olish jarayonini soddalashtirib, tadbirkorlarga o'z faoliyatlarini tez va qulay shaklda yo'lga qo'yish imkonini bermoqda. Natijada, kichik biznes subyektlari o'z vaqtini samarali rejalashtirish va byurokratik to'siqlardan qochib, ishlab chiqarishga e'tiborni oshirishi mumkin.

O'zbekistonda kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularning eksport salohiyatini oshirish bo'yicha tizimli islohotlar ham amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar natijasida kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi sezilarli darajada oshib, yangi ish o'rinlari yaratildi va mamlakat eksport salohiyati mustahkamlanmoqda. Masalan, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy yordam, jumladan, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda ajratilayotgan mablag'lar tadbirkorlar uchun ulkan moliyaviy qulayliklar yaratmoqda.

Biroq bu boradagi ishlarni yanada chuqurlashtirish lozim. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy qilish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli mahalliy sharoitga moslashtirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash kichik biznesni rivojlantirishda asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Kelgusida kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish, innovatsion rivojlanishni tezlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ularning iqtisodiyotdagi rolini yanada kuchaytirish mumkin. Bu chora-tadbirlar O'zbekistonni mintaqada yetakchi tadbirkorlik ekotizimiga ega bo'lgan davlatlardan biriga aylantirishda muhim hissa qo'shadi. Natijada, kichik biznes milliy iqtisodiyotning eng mustahkam bo'g'inlaridan biriga aylanadi va mamlakatning global raqobatbardoshlik darajasi sezilarli darajada oshadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va eksport salohiyatini oshirish masalalari iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, kichik biznes nafaqat iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi, balki aholi bandligini ta'minlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bois, sohani rivojlantirish uchun tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Mamlakatimizda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator tashabbuslar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ularning samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Moliyaviy infratuzilmani takomillashtirish orqali tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar va subsidiyalar ajratishni yanada kengaytirish zarur. Soliq imtiyozlari va ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish kichik biznesning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Eksport faoliyatini rivojlantirish uchun mahalliy mahsulotlarni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bo'yicha dasturlarni amalga oshirish lozim.

Davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini tizimli ravishda qayta ko'rib chiqish va innovatsion usullarni joriy etish zarur. Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish, eksportni sug'urtalash va moliyaviy kafolatlar mexanizmlarini rivojlantirish kabi amaliy choralarga alohida urg'u berilishi lozim. Ushbu takliflarning amalga oshirilishi kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushini oshirishga, uning eksport salohiyatini kuchaytirishga va milliy iqtisodiyotni yanada barqaror qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hojiyev R. "Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlari: nazariya va amaliyot". Toshkent, 2022.
2. Karimov A., Saidov Z. "Eksport faoliyatini rivojlantirishning moliyaviy vositalari". Toshkent, 2020.
3. Decree of the President of Uzbekistan "On measures to improve the financial support system for small and medium businesses". Tashkent, 2023.
4. Smith A., Johnson R. "Financial Support Mechanisms for SMEs". Cambridge University Press, 2021.
5. Germaniya taraqqiyot banki (KfW) hisobotlari: "Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash". Frankfurt, 2023.
6. Moliya vazirligi hisobotlari: "Kichik biznesni rivojlantirishda davlat ishtiroki". Toshkent, 2021.
7. Porter M. "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance". Free Press, 1985.
8. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi: "2022-yilda kichik biznes ko'rsatkichlari". Toshkent, 2023.
9. Balogun M., Akinyemi S. "Small Business Development in Emerging Economies". Oxford University Press, 2019.
10. Innovatsion rivojlanish vazirligi: "Eksport salohiyatini oshirish dasturi". Toshkent, 2023.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**